

आधुनिक समय में जीवन शैली का यौगिक प्रबन्धन

कमल किशोर

सहायक प्राध्यापक

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Received : 15/11/2023

1st BPR : 21/11/2023

2nd BPR : 29/11/2023

Accepted : 04/12/2023

Abstract

आधुनिक समय में प्रत्येक मनु य किसी न किसी रूप से शारीरिक, मानसिक विकारों से ग्रस्त है और इन समस्याओं का एक कारण अनियमित जीवनशैली है इससे जीवन में संघर्ष एवं तनाव बढ़ गया है और मनुष्य का खान-पान एवं रहन सहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मशीनों का विकास होने के कारण मानव का शारीरिक श्रम कम हो गया है तथा मानसिक श्रम बढ़ गया है एक के निष्क्रिय होने तथा दूसरे के अधिक सक्रिय होने से मानव स्वास्थ्य का सन्तुलन बिगड़ जाना स्वाभाविक है। अनियमित जीवन शैली का एक प्रमुख कारण तकनीकी का दुरुपयोग, भौतिकता की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, अति महत्वाकांक्षा, आर्थिक तृष्णा नैतिक मूल्यों के अवहेलना है। स्वस्थ शरीर के बिना हम जीवन में सुख, समृद्धि एवं सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं आधुनिक जीवन शैली के कारण जो शारीरिक, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं इन सबका निवारण यौगिक जीवन शैली के द्वारा ही सम्भव है। प्राचीन काल से भारतीय परम्परा में संयमित आहार विहार से युक्त नियम पूर्वक जीवन यापन ही स्वस्थ जीवन का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। यम, नियम अभ्यास से हमारे आन्तरिक व वाह्य व्यक्तित्व संवरने लगता है। अतः यौगिक जीवनशैली एवं यौगिक तकनीकों को अपने जीवन में शामिल करने से आज की विकृत जीवनशैली से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक समस्याओं एवं विकृतियों से समाधान पा सकते हैं इस प्रकार योग एक समग्र चिकित्सा पद्धति है।

Key words : जीवनशैली, योगाभ्यास ।

भूमिका –

आज के भौतिकवादी सोच एवं मानसिकता वाले लोगों की बाढ़ सी आ गयी है। हर कोई भौतिकता की ओर दौड़ रहा है यह आँधी सम्पूर्ण समाज को अपनी चपेट में ले रही है जिससे सारा समाज रोगी बन रहा है इनमें कुछ शारीरिक रूप से कुछ मानसिक रूप से रोगी हैं। क्योंकि आज मनुष्य की जीवन शैली इतनी बिगड़ गयी है कि उसका स्वस्थ रह पाना असम्भव सा हो गया है। अस्त-व्यस्त जीवन शैली के कारण शरीर और मन दोनों के कार्य बाधित हो रहे हैं। एक सामान्य सी मशीन को भी यदि सही ढंग से प्रयोग में न लाया जाय तो उसके कार्य बाधित होने लगते हैं और शरीर के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है अर्थात् इसका मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण जीवनशैली ही है।

शरीर को स्वस्थ रखने में जीवन शैली की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं भाग दौड़ वाले युग में प्रत्येक मनुष्य व्यस्तता के कारण स्वयं अपने लिये समय नहीं निकाल पाता है फलस्वरूप वह अनेक प्रकारों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परेशानियों से युवावस्था में दुर्बलता, थकान, तनाव, चिन्ता, अवसाद जैसे विकारों से ग्रस्त देखा जाता है। शरीर व मन एक ही सिक्के के दो पहलू किसी एक में असन्तुलन होने से दूसरा भी असन्तुलित हो जाता है जिसको सन्तुलन में लाने के लिए मनुष्य को आधुनिक चिकित्सा को प्रयोग में लाये जाने के कारण परिणाम यह होता है कि एक बीमारी तो दब जाती है परन्तु दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसलिये स्वस्थ जीवन शैली की सम्पूर्णता के लिये भारतीय संस्कृति के ऋषि-मुनियों ने योग की विधा बतायी है क्योंकि योग द्वारा हम सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने में सक्षम हैं। योग एक समग्र उपचार पद्धति है।

आधुनिक जीवन शैली-

जीवन शैली वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की उसके व्यवसाय, कार्य के अनुसार जीवनचर्या होती है जिसमें जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं- शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक। दिनचर्या के अनुसार ही हम किसी के व्यक्तित्व का सही आंकलन कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारी असंतुलित जीवनशैली हमारे सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है जैसे- देर से सोना, जल्दी जगना या देर तक सोते रहना, समयाभाव के कारण आहार-विहार का असंतुलित होना, साथ ही योग-व्यायाम आदि पर ध्यान न देना, हर समय गलत ढंग से बैठना, पर्याप्त विश्राम न करना आदि आते हैं जिससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है और न चाहेते हुये भी व्यक्ति

को आज के आधुनिक समय की जीवनचर्या को अपनाना पड़ रहा। अत्यधिक सुख सुविधाओं से भरी जीवन शैली ने व्यक्ति को इस तरह आराम पसन्द बना दिया है कि असमय ही वह अनेकों बीमारियों के जाल में घिरता जा रहा है जैसे— मोटापा, उच्चरक्तचाप, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, गुर्दे की पथरी, कब्ज, सिरदर्द, अपच, अनिद्रा, तनाव, चिन्ता, भय, चिड़चिड़ापन अत्यधिक गुस्सा आदि बीमारियों से बचने का एक मात्र उपाय है योग।

असंतुलित जीवन शैली के दुष्प्रभाव—

“हमारे स्वास्थ्य को लेकर पैदा होने वाली समस्याएं हमारी बदलती जीवनशैली व व्यस्त दिनचर्या का परिणाम हैं।”¹ जब मनुष्य अप्राकृतिक जीवनशैली को अपनाता है तो शरीर में अनेक विजातीय द्रव्य जमा होने लगते हैं शरीर में इन विजातीय द्रव्यों के न निकलने से शारीरिक क्रियाएं धीमी या तेज होने लगती हैं।

आज के समय में विजातीय द्रव्यों के शारीरिक अंगों में जमा होने से उत्पन्न विकृति के प्रमुख उदाहरण है — मोटापा। आज की विकृत जीवनशैली के कारण मोटापा एक बीमारी का रूप ले चुका है और इसके कारण वयस्क ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे और किशोर भी इसका शिकार हो रहे हैं। “हमारे देश में बच्चों से लेकर किशोरावस्था तक लगभग 22 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त हैं और शोध अध्ययनों से यह पता चला है कि देर तक एक जगह बैठकर काम करने की आदत, ओर तेजी से बदलती खान-पान की शैली इसके लिये बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं।”² समय की कमी व अत्यधिक काम का बोझ हमारी जीवनशैली का प्रभावित कर रहा है और हम स्वयं के लिये भी समय नहीं निकाल पाते। दिन रात कम्प्यूटर के सामने बैठकर काम करते रहने से लोगों का चलना, फिरना कम हो गया जिससे शरीर का भार बढ़ने लगता है। इस भागमभाग वाली जिन्दगी में व्यक्ति असंयमित आहार लेने के लिये भी विवश है जिसमें हरी ताजी सब्जियां व पोषक तत्वों का अभाव होता है। वैसे भी आज के समय में फास्ट फूड अधिक प्रचलित है जिन्हें लोग बड़े स्वाद से खाते हैं लेकिन इस तरह का आहार शरीर की पाचन शक्ति को कमजोर करने के साथ-साथ मोटापा व अन्य बीमारियों को जन्म देता है।

आज हमारी जीवनशैली अत्यन्त दुःखी, अशान्त और नीरस बन गयी है व्यक्ति ने स्वयं उन्नति के नाम पर प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवनशैली को अपना लिया है। जीवन के सभी पक्षों पर सन्तुलि विचार न करके एक या दो पक्षों पर ही गौर करने लगें हैं जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास न होकर एकांगी विकास हो रहा है। “यह एकांगी विकास ही व्यक्ति के कष्टों का मूल कारण है। जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों में जब तक व्यक्ति समान रूप से सन्तुलित विकास नहीं करता तब तक वह अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसे समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी।”³ स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग—उचित व्यायाम, आहार, विहार, की आवश्यकता है। आहार—विहार की अनेक विकृतियों के बढ़ जाने पर ही परिणाम स्वरूप व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप से जीवन यापन करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है। “स्वयं में अव्यवस्थित जीवन कदापि वाह्य व्यवस्था एवं प्रबन्धन में सक्षम नहीं हो सकता जबकि योग की अनेकानेक प्रक्रियाओं में इन समस्याओं का निराकरण सन्निहित है।”⁴

यौगिक प्रबन्धन—

“योग का लक्ष्य शरीर के विविधक्रिया—कलापों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना है।”⁵ “योग का लक्ष्य व्यक्ति को अशुद्ध मनः स्थिति से शुद्ध मनः स्थिति तथा बिखरी हुई इच्छाओं की अवस्था को सन्तुलित अवस्था की ओर ले जाना है क्योंकि सन्तुलित होने पर इच्छा सकारात्मक, रचनात्मक तथा आत्मोन्नति की ओर ले जाने में सहायक होती है वहाँ हमें केवल इन्द्रिय अनुभव से नहीं बाँधती और न ही सिर्फ वाह्य वातावरण तक सीमित रखती है बल्कि हमारे आन्तरिक आयाम को भी अपने अन्तर्गत समाहित कर लेती है।”⁶ योग के माध्यम से विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातों से उत्पन्न दुःखों से स्वयं को बचाया जा सकता है। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है। योग विद्या भारत की पुरातन विद्या है जिसमें हम विज्ञान, कला, दर्शन एवं अध्ययन का शिखर कह सकते हैं।

योग शब्द की उत्पत्ति युज् धातु से हुई है जिसका तात्पर्य होता है जोड़ना। यहाँ जोड़ने के कई अर्थ हैं जैसे— आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन, इन्द्रियों तथा शरीर को जोड़ना, शरीर का भौतिक तथा मानसिक शक्तियों में समन्वय करना, मानव को मानव से जोड़ना। “व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ना।”⁷ योग अत्यन्त प्राचीन विज्ञान है। महर्षि हिरण्यगर्भ इसके जनक हैं। योग प्राचीनकाल से ही जीवन का हिस्सा रहा है मुख्यतः योग हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में सदैव एक समान रखने की कला योग ही है। यौगिक ग्रन्थों में कहा गया है कि “आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्ध—असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करना ही समत्व योग कहलाता है।”⁸ हम जो भी कार्य करते हैं उसके फल की इच्छा रखते हैं पर इसके कारण सदैव दुःखी रहते हैं। योग ही वह विद्या है जो हमें सिखाती है कि हम कर्म करते रहें फल की आशा न रखें यह अवस्था अत्यन्त सुखकर होती है।

योग के दो पहलू हैं एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा की खोज करना है वहीं भौतिक ज्ञान स्वास्थ्य की खोज करना माना जाता है। आज योग को आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनाया जा रहा है लेकिन इस बात को भी जानना महत्वपूर्ण है कि मात्र पैसे से योग नहीं खरीदा जा सकता है बल्कि इसको पाने के लिए भावनाओं का पुट लगाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य को पाने एवं खोने से भावनाओं का अपना एक विरल स्थान है जब भावनाएं मलिन एवं विकृत होती हैं तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है जैसे ज्यादा सोचने से सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि। इसके विचरीत जब भावनाएं

सुन्दर एवं स्वच्छ होती है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है जैसे किसी अपने की खुशी में शरीर के दुःख तकलीफ भूल जाते हैं अतः भावनाएं जीवन का मर्म हैं। योग हमारी भावनाओं को शुद्ध करके उन्हें परिष्कृत अवस्था की ओर ले जाता है। योग की व्यावहारिक जानकारियों के द्वारा शारीरिक, मानसिक विकृतियों को समाप्त कर सुखी व निरोगी जीवन जी सकते हैं। “योग के द्वारा अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित करना ही जीवन शैली प्रबन्धन है।”⁹

यौगिक जीवन शैली-

जीवनशैली का अर्थ होता है जीवन जीने का ढंग। “मनुष्य जीवन अनुभव का शास्त्र है।”¹⁰ जीवन एक विद्यालय है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पाठ पढ़ना होता है और अनुशासित जीवन व्यतीत करके मनुष्य अपने जीवन को अनमोल बना सकता है। जीवन का अर्थ है- जन्म और मृत्यु के बीच का अमूल्य समय और शैली का अर्थ तरीका अर्थात् जीवन को समझकर, सूझ-बूझ से उसे सफल बनाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसे जीवनशैली कहते हैं। “जीवन को व्यवस्थित करके चलाना जीवन में सामंजस्य एवं सुरुचि पैदा कर देना ही जीवन प्रबन्धन है।”¹¹ जीवनशैली में वे सभी कार्य अथवा आदतें सम्मिलित हैं जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक मनुष्य के द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। जीवनशैली किसी खास स्थान, देश, काल और आयु के अनुसार बदलती रहती है जैसे छोटे बच्चों की जीवनचर्या, वयस्कों की जीवनचर्या से भिन्न होती है। जीवनशैली में मुख्य रूप से आहार-विहार, व्यवहार, कार्य-व्यापार, शयन-जागरण आदि शामिल होते हैं साथ ही यौगिक तकनीकों को अपनी जीवनचर्या में अपनाकर अपने जीवन को सार्थक एवं समुन्नत बना सकते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि -

युक्ताहारविहारस्य युक्तचे तस्य कर्मसु।

युक्तस्ववप्रावबोधस्य योगी भवति दुःखहा।।

अर्थात्! “यथायोग्य आहार-विहार करने से कर्मों में यथायोग्य चेष्टा और यथायोग्य सोने तथा जागना और ऐसा योग दुःख को दूर करने वाला होता है।”¹² यह यौगिक जीवन की उत्तम परिभाषा है क्योंकि एक श्रेष्ठ जीवनशैली के अपनाने एवं उसके नियमों का पालन करने से हमारा जीवन स्वस्थ, क्षमतावान एवं शक्तिशाली बनता है। यौगिक जीवनशैली की यह अद्भुत विशेषता है कि इसमें अपनी प्रकृति शारीरिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या का निर्माण करते हैं। मानव जीवन शैली को व्यवस्थित रखने के लिए योग की व्यावहारिक चर्चा की गयी है।

प्रातःकाल में टहलना -

वायु हमारे जीवन का अनिवार्य तत्व है। शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब शरीर के सभी को कोशों में आवश्यक वायु आपूर्ति होती रहे। प्रातःकाल की वायु सबसे लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद होती है। प्रातःकालीन वातावरण में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों में निर्मल वायु की दृष्टि से ऑक्सीजन का बाहुल्य रहता है। प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति इस प्राणवर्धक ऑक्सीजन से सम्पर्क, पौष्टिक भोजन से भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई के लिए फेफड़ों को स्वच्छ और सक्रिय रखना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सांस लेने से वायु फेफड़ों में जाती है उससे फेफड़े प्राण तत्व को ग्रहण कर लेते हैं तथा जो अनावश्यक तत्व रह जाते हैं उसे फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। अतः प्रातःकाल का टहलना आवश्यक है।

ऊषापान (जल पीने के नियम) -

स्वास्थ्य प्रबन्धन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो शुद्ध जल पीने से शरीर की सफाई का कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है। प्रातःकाल उठकर जल का सेवन करना शरीर तथा मन दोनों के लिए आवश्यक होता है लेकिन आज कल पेट सफाई के नाम पर प्रातःकाल भी अनेक अशुद्ध पेय पदार्थों के पीने का प्रचलन हो गया है परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रक्त सम्बन्धी व पाचन सम्बन्धी विकार उत्पन्न हो रहे हैं।

भोजन सम्बन्धी नियम -

समग्र स्वास्थ्य सुदृढ़ रखने हेतु योग-व्यायाम एवं आहार आदि स्वस्थ रहने का महत्वपूर्ण आधार है। यौगिक नियम के अनुसार प्राकृतिक ताजा भोजन, सलाद, ताजी शुद्ध सब्जियां, अंकुरित अन्न आदि है जिसके लेने से रक्त शुद्ध तथा शक्तिवर्धक होता है। आज प्राकृतिक भोजन लेने की आदत बढ़ती जा रही है। यदि रोगों से बचना है तो शुद्ध व शाकाहारी भोजन करना आवश्यक है। भोजन करने का एक निश्चित समय होना चाहिए तभी भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है। और भोजन के समय शान्त चित होकर भोजन करना चाहिए। अपितु आज सबसे अधिक शीघ्रता भोजन करने में की जाती है। जिसके कारण पाचन के लिए समुचित इन्जाइम्स भोजन के साथ नहीं मिल पाते। इसी कारण आज अधिकांशतः मनुष्य पेट के रोग से ग्रस्त रहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यौगिक नियमों को अपना कर रोग मुक्त रहा जा सकता है।

विश्राम के नियम -

दिनभर परिश्रम करने के बाद जब व्यक्ति शारीरिक रूप से थकान अनुभव करें तो उसे विश्राम करना चाहिए। शरीर की थकावट दूर होना और मस्तिष्क की शक्ति या शरीर और मन को कुछ समय के लिए विराम देना ही विश्राम कहलाता है। परन्तु आज जब हम आराम करते हैं उस वक्त विश्राम की मानसिक दशा को हम भूले रहते हैं। विस्तार पर पड़े रहने की

हालत में भी हमारा शरीर विशेषकर मस्तिष्क में तनाव बना रहता है जो मन के अत्यधिक चंचलता के कारण होता है, अतः इसे विश्राम नहीं कह सकते, जैसे बच्चा बेफिक्री से देह, मस्तिष्क को शिथिल किये शैया पर पड़ा रहता है यह विश्राम करने की स्थिति सही है मानी गयी है। परिश्रम करने के उपरान्त थकान आने पर पुनः सोई हुई जीवनी शक्ति को अर्जित करने के लिए ही आराम की आवश्यकता होती है, योगिक चिकित्सा में इसे आरोग्य मूलक शिथिलता कहते हैं। लेकिन आज व्यक्ति के शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वह विश्राम करना ही नहीं चाहता, परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सदैव विकृत व असंतुलित बना रहता है।

सोने के नियम –

भरपूर और प्याप्त नींद भी आज के समय में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आवश्यक है, इससे मनुष्य शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है और खर्च हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का साधन है। प्राकृतिक नियम है रात को जल्दी सोना तथा प्रातः काल जल्दी उठना। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आज देर रात तक जगना तथा प्रातःकाल देर तक सोना लोगों की आदत बनती जा रही है, जिसके कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है और आवश्यकता से कम सोने से रक्त में एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप कई बीमारियां हो जाती हैं। डॉ० नैथालीन के कहते हैं कि –अनिद्रा पागलपन का पहला लक्षण है, यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाये तो उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदयरोग, मधुमेह, चिड़चिड़ापन आदि हो सकते हैं।

सकारात्मक विचार –

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य के विचारों को सकारात्मक चिन्तन होना आवश्यक है उसे सदैव सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं और विचारों में ऊर्जा होती है अपने विचारों को निरन्तर नई दिशा देकर हम कार्य करें। आज व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता चला जा रहा है तथा दूसरे की सहायता के स्थान पर हानि पहुँचाने की अधिक सोचता है, परिणाम स्वरूप मानवीय विचार शैली दूषित हो रही है। नकारात्मक विचारों से मनो-विकृति बढ़ रही है, और ऐसी स्थिति भी हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

योगिक आहार विहार–

स्वस्थ व सुखी जीवन ही मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। लेकिन न चाहते हुए भी बीमारियाँ व्यक्ति को घेर लेती हैं इसका कारण है हमारी बीमारी, विकृत जीवनशैली, वे बुरी आदतें जिनके कारण हम कुछ भी खाने के लिये तैयार हो जाते हैं। “स्वास्थ्य वर्धक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन के बीच अन्तर नहीं कर पाते जिसके कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक परेशानियां सामने आती हैं। क्योंकि खान-पान में असंयम व्यक्ति को बीमार कर सकता है। योग साधना हेतु आहार की शुद्धता की महत्ता का वर्णन वैदिक ग्रन्थों में भी मिलता है।

छान्दोग्य उपनिषद के अनुसार –

आहारशुद्धौ सत्व शुद्ध सत्वशुद्धौ श्रुवा स्मृतिः।

स्मृति लाभै सर्व ग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै ॥

अर्थात् “आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से निश्चल स्मृति होती है तथा निश्चल स्मृति के प्राप्त होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियां खुल जाती हैं।”¹³ “स्वस्थ रहने का सबसे सरल व आसान तरीका है कि पोषक तत्वों से भरपूर ताजा भोजन किया जाए।”¹⁴ “भोजन शरीर के समुचित विकास तथा सुख एवं स्वास्थ्य का हेतु है। “मानव शरीर एवं व्याधि दोनों को आहार से सम्भव माना है।”¹⁵

योगिक जीवनशैली का प्रथम अंग योगिक आहार-विहार है। यथायोग्य आहार-विहार ही स्वास्थ्य की कुँजी है, शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आहार है प्राकृतिक आहार ही मनुष्य शरीर यन्त्र के लिए सर्वोत्तम है जब तक मनुष्य प्राकृतिक भोजन नहीं अपनाता इससे उसका निरोगी रहना असम्भव है। फल, दूध, आनाज प्राकृतिक आहार हैं। आयुर्वेद के अनुसार आहार वही उत्तम है जो पुष्ट करने वाला, बलवर्धक, एवं आयु, तेज, उत्साह, समृति, ओज और अग्नि बढ़ाने वाला हो।

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि –

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

अर्थात्! “आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा समभाव से ही मन प्रिय लगने वाला आहार सात्त्विक योगी व्यक्ति को प्रिय होता है।”¹⁶ “योगी को मिताहार का पालन करना चाहिए जिसमें शुद्ध, सुमधुर, स्निग्ध, और सुरस द्रव्य से सन्तोषजनक आधा पेट भोजन से भरना आधा पेट खाली रखना चाहिए।”¹⁷ “पेट के आधे भाग को अन्न से तीसरे भाग को जल से भरना और चौथे भाग को वायु के आवागमन हेतु खाली रखना चाहिए। इसे विद्वानों ने मिताहार कहा है।”¹⁸ योग आधारित जीवन जीने वाले व्यक्ति को “शीघ्र पकने वाले प्रिय, स्निग्ध, धातुओं को पुष्टिदायक मनोनुकूल पदार्थ ही खाने चाहिए साथ ही ऐसे भोज्य पदार्थ जो कड़ी तथा दूषित वस्तुएं उत्तेजना एवं वासना उत्पन्न करने वाली उष्ण, बासी अत्यधिक ठण्डी और अतिउग्र वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।”¹⁹ विहार का अर्थ है हमारा सुतलित एवं उचित रहन-सहन, भोजन, टहलना, घूमना-फिरना, बैठना आदि।

- प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना और प्रातः सोकर उठते समय बायीं ओर करवट उठना आदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक माना जाता है।
- सुबह के समय खाली पेट रात्रि से ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी दो गिलास की मात्रा में सुबह के समय शौच करने से पूर्व पीने से कब्ज, बवासीर, तथा कफ से होने वाले रोगों में आराम मिलता है।
- सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश अवश्य करनी चाहिए।
- सुबह के समय टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।

आहार से विहार जुड़ा हुआ है जिसका तात्पर्य हमारे आचरण और व्यवहार से है। योग में यम नियम हमारे स्वयं के द्वारा पालन किया जाता है। योग में प्रतिपादित नैतिक अनुशासन हमारी जीवनशैली को अनुशासित एवं नियमित करते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग का प्रारम्भ नैतिक अनुशासन यम नियम से किया गया है। “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः”²⁰ अर्थात्! अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम हैं। तथा “शौचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधाननि नियमाः”²¹ अर्थात्! शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्राणिधान ये नियम हैं। यह अनुशासित जीवन के सूत्र है जो किसी भी जाति धर्म और क्षेत्र से परे है इनका पालन करना हमारी स्वस्थ जीवन शैली हेतु आवश्यक है। नैतिक अनुशासन यम नियम की उपादेयता वर्तमान जीवनशैली को स्वस्थ रखने के लिये आज भी प्रासंगिक है। आज की वर्तमान जीवनशैली में यदि इन अनुशासनों का आंशिक पालन भी करे तो मनु य अनेक शारीरिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। योग में प्रमुख रूप से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान सम्मिलित है इनके अभ्यास से विकृत जीवनशैली से उत्पन्न रोगों में सकारात्मक लाभ होते देखा गया है। आसन के अभ्यास द्वारा हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हठप्रदीपिका में आसनों के लाभ के विषय में कहा गया है कि— “आसनों के अभ्यास से स्थिरता, आरोग्यता और शारीरिक अंगों में हल्कापन आता है।”²² “सिद्धासन, पद्मसन, वज्रसन, शवासन आदि का नियमित अभ्यास कर शारीरिक एवं मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है।”²³ आसनों के साथ-साथ प्राणायाम के अभ्यास से भी हम जीवनशैली से उत्पन्न रोगों का निदान कर सकते हैं। प्राणायाम आसनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि है। “प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है, मन की स्थिरता, एकाग्रता, उत्साह, और प्रसन्नता आती है।”²⁴

हठयोग में वर्णन मिलता है कि –

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्।

अर्थात् “उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है।”²⁵ प्राणायाम के साथ बन्धों के अभ्यास से हमारे शरीरस्थ ऊर्जा केन्द्रों का जागरण होता है। प्राण ऊर्जा को नियन्त्रण एवं उपयोग दोनों अभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार अनियमित जीवनशैली में उत्पन्न समस्याओं को श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया के सजग अभ्यास द्वारा कम किया जा सकता है। अतः यौगिक जीवनशैली को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आज की जीवनशैली से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक समस्याओं एवं विकृतियों से समाधान पा सकते हैं।

निष्कर्ष –

इस प्रकार यौगिक जीवन के माध्यम से अपनी अनियमित जीवनशैली को अनेक दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। वर्तमान समय की जीवनशैली में व्यक्ति अपने काम-काज को नहीं बदल सकता है परन्तु अपनी आदतों पर नियन्त्रण व आहार-विहार, आसन, प्राणायाम का उचित प्रबन्धन अवश्य कर सकता है साथ ही समग्र स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए सकारात्मक चिन्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही स्वस्थ और दीर्घ जीवन का सूत्र है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

- 1 आचार्य पं० श्रीराम शर्मा, (2016), मार्च, अखण्ड ज्योति, मासिक पत्रिका, पृ० 27
- 2 आचार्य पं० श्रीराम शर्मा, (2014), जून, अखण्ड ज्योति, मासिक पत्रिका, पृ० 35
- 3 परिषद प्रभाव मासिक पत्रिका, जुलाई 2014 वर्ष 29 अंक 7, पृ० 09
- 4 रावत, अनुजा, योग और योगी, पृ० 18
- 5 स्वामी सत्यानन्द, आसन प्राणायाम-मुद्रा, बन्ध, पृ० 1-2
- 6 स्वामी निरञ्जनानन्द सरस्वती, योग दर्शन, पृ० 09
- 7 मिश्र, प्रयागदीन, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृ० 378
- 8 श्रीमद्भवद्गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, लोक सं० 2/49
- 9 आचार्य पं० श्रीराम शर्मा, (1990), युग निर्माण योजना मासिक पत्रिका, पृ० 12
- 10 अनमोल सूक्तियां, पृ० 36
- 11 आचार्य पं० श्रीराम शर्मा, (2008), सितम्बर, अखण्ड ज्योति, मासिक पत्रिका, पृ० 09

- 12 श्रीमद्भवद्गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, लोक सं० 6/17
- 13 छान्दोग्य उपनिषद्, 7/26/2
- 14 आचार्य पं० श्रीराम शर्मा, (2016), मार्च, अखण्ड ज्योति, मासिक पत्रिका, पृ० 27
- 15 चरक सूत्र, 28/45
- 16 श्रीमद्भवद्गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, लोक सं० 17/8
- 17 स्वामी निरञ्जनानन्द सरस्वती, घेरण्ड संहिता, 5/21
- 18 स्वामी निरञ्जनानन्द सरस्वती, घेरण्ड संहिता, 5/22
- 19 स्वामी निरञ्जनानन्द सरस्वती, घेरण्ड संहिता, 5/27
- 20 पातंजल योग सूत्र, 2/30
- 21 पातंजल योग सूत्र, 2/32
- 22 स्वामी स्वात्माराम सूरी, हठप्रदीपिका, 1/17
- 23 सवालिया बिहारी वर्मा, पतंजलि योग, पृ० 169
- 24 डॉ० मधुकर गोरे, शरीर विज्ञान ओर योगाभ्यास, पृ० 263
- 25 स्वात्माराम कृत, हठप्रदीपिका, हिन्दी द्वितीय संस्करण, (2015), 2/16

